

ENDEREÇOS AFETADOS

São Leopoldo

LEGENDA

 ÁREA INUNDADA

 MANCHA URBANA

 LIMITES MUNICIPAIS

 EBAPs

 EDIFICAÇÕES

CONCENTRAÇÃO DE ENDEREÇOS AFETADOS

	Total	Afetadas	%
Endereços	112075	44969	40,1%
Domicílios Particulares	98114	39108	39,9%
Domicílios Coletivos	88	18	20,5%
Estabelecimentos de Ensino	198	54	27,3%
Estabelecimentos de Saúde	253	105	41,5%
Estabelecimentos Agropecuários	53	16	30,2%
Estabelecimentos Religiosos	446	196	43,9%
Estabelecimentos Outras Finalidades	11173	4841	43,3%
Estabelecimentos em Construção	1750	631	36,1%

Área inundada em 06/05.

Fonte: Possantti, I., et. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353> ajustada pela Prefeitura municipal de São Leopoldo.

Edificações base Openbuilding e demais camadas. Fonte: Possantti, I., et. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353>

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Isabel Alves Martins

